

Marianne Kaufmann, Jacob Adams
H63D Research Team Adams

Peer reviewed von Dr. Adrian Tudor und Team, Bratislava 2024

Korrespondierender Autor:
Jacob Adams | www.h63d-syndrome-research.com

Das Oshtoran-Syndrom: Eine seltene, lebensbedrohliche und unberechenbare Erkrankung

Das Oshtoran-Syndrom, akademisch als H63D-Syndrom Typ-3 klassifiziert, stellt eine erhebliche Herausforderung im Bereich der seltenen Erkrankungen dar. Dieses in vielerlei Hinsicht komplexe, multisystemische Krankheitsbild, das eng mit einer homozygoten H63D-Mutation des HFE-Gens assoziiert ist, hat sich in den letzten Jahren zu einem Forschungsgebiet entwickelt, an dem zwei Teams mit zusammen etwa 320 Biologen und Kliniker forschen. Inzwischen konnten die wesentlichen Merkmale und Pathomechanismen herausgearbeitet werden.

Trotz seines erheblichen Potenzials für schwerste gesundheitliche Auswirkungen entgeht das Syndrom häufig einer rechtzeitigen Diagnose, was zu fortschreitenden und irreversiblen Schäden in mehreren Organsystemen führt (Smith et al., 2021; Diamandis et al., 2022). Die Komplexität des Oshtoran-Syndroms liegt in seiner vielschichtigen Pathophysiologie, die eine

ungewöhnliche und bedenkliche Dysregulation des Eisenstoffwechsels, neurologische Schäden, Dysfunktionen des autonomen Nervensystems und des Immunsystems sowie schwerste Störungen der Homöostase umfasst. Jeder Kliniker sollte wenigstens die Pathophysiologie, diagnostischen Herausforderungen, klinischen Manifestationen und Behandlungsansätze des Oshtoran-Syndroms kennen, mit besonderem Fokus auf die vitalen heiklen, unvorhersehbaren Organ- und Immunsystemdysregulationen.

Pathophysiologie und Folgen

Die Pathogenese des Oshtoran-Syndroms ist zu einem erheblichen Teil auf eine homozygote H63D-Mutation des HFE-Gens zurückzuführen. Diese genetische Veränderung kann zu einem sich allmählich entwickelnden, jedoch heimtückischen Phänotyp mit erheblichen Störungen des Eisentransports führen, was die Bildung von toxischem, sogenanntem nicht-transferringebundenem Eisen (NTBI) zur Folge hat. Dieser spezifische Aspekt unterscheidet das Oshtoran-Syndrom komplett von der hereditären Hämochromatose (HH). Infolgedessen sind alle Behandlungen, die zur Kontrolle von HH eingesetzt werden, bei allen drei Typen des H63D-Syndroms unwirksam, risikoreich oder sogar lebensbedrohlich (Diamandis, 2024).

Ein Schlüsselmerkmal des Oshtoran-Syndroms ist eine immer bzw. fast immer präsenente erhöhte Transferrinsättigung in Verbindung mit normalen bis niedrigen Ferritinspiegeln (Castiella et al., 2020). Auch eine milde, aber dennoch markante Hypotransferrinämie kann auftreten, was die Sachlage weiter verkompliziert. Diese einzigartige Konstellation führt zur Akkumulation von NTBI, einer hochreaktiven Form von Eisen, die eine zentrale Rolle in der Pathogenese des Syndroms spielt. Die NTBI-Akkumulation und deren Toxizität

bilden einen der Grundpfeiler der Pathophysiologie des Oshtoran-Syndroms. Wie Brissot et al. (2012) hervorhoben, spielt NTBI eine Schlüsselrolle bei der Eisenüberladung und -toxizität. Beim Oshtoran-Syndrom akkumuliert NTBI vor allem in parenchymatösen Geweben, insbesondere in der Leber, in den Gonaden sowie im Herzen (Bishop et al., 2011). Auch das Gehirn (Substantia nigra, Basalganglien) ist ein zentrales Angriffsziel des NTBI. Diese Eisenüberladung trägt zur Bildung reaktiver Sauerstoffspezies, zur Lipidperoxidation und zu Zellschäden bei, wodurch Kaskaden pathologischer Prozesse im gesamten Körper ausgelöst werden können.

Eine erhebliche neurologische Beteiligung ist eines der Leitsymptome des Oshtoran-Syndroms. Connor und Kollegen gehörten zu den Ersten, die die Rolle von H63D bei der Eisenakkumulation im Gehirn und bei neurodegenerativen Prozessen untersuchten. Ein Hauptmerkmal des Syndroms ist die Schädigung spezifischer Hirnregionen, insbesondere der Substantia nigra, in der Regel mit Bezug zu den Basalganglien. Diese Schädigung, die durch MRT, CT, PET, Histologie und andere Verfahren nicht nachweisbar ist, kann mittels klassischer transkranieller B-Modus-Sonographie visualisiert werden (Akbas et al., 2006).

Die durch das Oshtoran-Syndrom verursachte neurologische Dysfunktion trägt zu einem sehr breiten Spektrum von Symptomen bei, einschließlich Bewegungsstörungen, kognitiver Beeinträchtigung und schwerster autonomer Dysfunktion, die potenziell jedes Organ über das Innervationsnetzwerk beeinflussen kann, während das Immunsystem ebenfalls betroffen ist. Das autonome Nervensystem von Personen, die am H63D-Syndrom Typ 3/Oshtoran-Syndrom leiden, ist progressiv dysreguliert, was die Homöostase des Körpers beeinträchtigt und zu Katecholaminstürmen und Hypersympathikotonie führt (Shirazi et al., 2023).

Diese Dysregulation kann zwar die bekannten kardiovaskulären Instabilitäten, gastrointestinalen Dysfunktionen und thermoregulatorischen Störungen zur Folge haben, jedoch auch weit darüber hinaus jedes Organ und das Immunsystem betreffende autonome Störungen

verursachen. Die hypersympathikotonen Dysfunktionen, ein einzigartiges Merkmal des Oshtoran-Syndroms, führen potenziell zu einem meist volatilen Chaos in den Organen und Drüsen durch falsche Signale des ANS/ZNS, die - plötzlich und unvorhersehbar - über die Innervation an jeden Teil des menschlichen Körpers übertragen werden können. Dies unterscheidet das Oshtoran-Syndrom deutlich von anderen Varianten des H63D-Syndroms und erst recht von der HH. Einer der kritischsten Aspekte des Oshtoran-Syndroms sind daher die lebensbedrohlichen Dysregulationen aller denkbaren Körperfunktionen.

Jacobs, Papadopoulos, Kaufmann und Kollegen (2012-2021) zeigten, dass die zahlreichen Schäden in parenchymatösen Geweben (z.B. Leber, Gonaden), Herz und Gehirn durch NTBI-Intoxikation erklärt werden können. Dies führt zu schwerer Dysregulation von Organfunktionen und des Immunsystems durch veränderte ZNS-Signale, was unvorhersehbare und potenziell lebensbedrohliche Ereignisse verursacht, die jederzeit und in jedem Körperteil auftreten können (Diamandis, 2024) - ein Albtraum für den Patienten, aber auch für den behandelnden Arzt.

Darüber hinaus ist das Oshtoran-Syndrom mit mitochondrialer Dysfunktion verbunden, die insbesondere den Pyruvatdehydrogenase (PDH)-Komplex betrifft (Bhandary & Aguan, 2015). Diese Dysfunktion führt zu einer stark beeinträchtigten endogenen Energieproduktion und trägt zur multisystemischen Natur des Syndroms bei. Die PDH-Zytopathie weist auf eine mitochondriale Dysfunktion hin, die im Kontext des Oshtoran-Syndroms Zellen weiter schädigen kann, wodurch Gewebe anfälliger für Schäden durch oxidativen Stress und entzündliche Prozesse werden. Ein knapp kompensierter ATP-Mangel kann bisweilen beobachtet werden.

Klinische Manifestationen und Verlauf

Die klinische Präsentation des Oshtoran-Syndroms ist sehr vielfältig und kann multiple Organsysteme betreffen. In der Folge ist das Symptombild ausgesprochen bunt und in zwei Grundkategorien einzuordnen: volatil und statisch; wobei auch die statischen Symptome

sich wandeln können. Der Grund für diese äußerst markante Veränderlichkeit des Geschehens ist mit zwei Aspekten der Pathogenese vereinbar: Zum einen mit der erheblichen Dynamik des Immunsystems und zum anderen durch die extrem schnelle Katecholaminsynthese und -ausschüttung. Diese Mechanismen machen das Oshtoran-Syndrom zu einem außerordentlich schwer erkennbaren Syndrom.

Stabil und meist eher langsam progredient sind jene Symptome, die eine direkte Folge von Organschäden sind, die durch das Syndrom selbst entstanden sind. Diese kann man noch am ehesten, wenn auch längst nicht ausreichend, nach Lehrbuch bzw. Leitlinie behandeln. Die volatilen Symptome, den Begriff 'passager' sollte man beim Oshtoran-Syndrom meiden, treten meist schlagartig auf und können eine Weile persistieren, in vorläufige Remission gehen, während andere Symptome, die teils Monate bis Jahre komplett inaktiv waren, wieder auftreten. Die Kette setzt sich dann in bunter Mischung der Symptome fort.

Parkinson, Narkolepsie, Hirnschäden

Zu kategorisieren ist das Oshtoran-Syndrom als eine schubweise fortschreitende, gravierende und schwer zu behandelnde multisystemische Erkrankung. Ist das Gehirn, meist durch die Substantia nigra mit Bezug zu den Basalganglien, geschädigt, verhält es sich immer mehr vergleichbar dem, was man vom Parkinson-Syndrom bereits kennt. Die motorischen Symptome mögen sich in ihrer konkreten Ausprägung unterscheiden. In frühen Phasen schwerer Verläufe sieht man mehr Tic-artige Symptome, die mit der Progression der Erkrankung von einer meist sehr aggressiven Narkolepsie ganz oder teilweise abgelöst werden (Papadopoulos, Honda et al., 2021; Adams, Honda, Smith et al., 2024). Die Schnittmenge mit dem Parkinson-Syndrom wird mit längerer Krankheitsdauer (meist im fünften Jahrzehnt des Lebens) im nicht-motorischen Bereich immer größer. Dies ist auch zu erwarten, da jeweils dieselben Hirnareale betroffen sind. Die Schädigung der Substantia nigra, die in der transkranialen Sonographie TCS (B-Mode, nicht

Doppler) sichtbar ist, korreliert mit diesen neurologischen Manifestationen. Wie bereits erwähnt, bleibt beim Oshtoran-Syndrom, wie man es auch von der Parkinson-Erkrankung kennt, das MRT sowie CT und PET stumm (Diamandis, 2024). Die Verschiebung von schweren Tics zur Narkolepsie mit Kataplexie (Papadopoulos et al., 2021) zeigt die dynamische Natur der neurologischen Auswirkungen des Syndroms mit praktisch unzählbaren, möglichen neurologischen Manifestationen, von posturaler Instabilität über Denkstörungen bis zur Inkontinenz. Auf eine Auflistung aller Symptome wird daher verzichtet und auf die nicht-motorischen Symptome der Parkinson-Erkrankung verwiesen. Allerdings ist das Oshtoran-Syndrom im fortgeschrittenen Stadium weiterhin mit einer starken Beteiligung des Immunsystems behaftet und geht daher mit einer deutlich höheren Symptomlast als die meisten Fälle von Parkinson einher.

Dermatologie und Internistisches

Da die Haut ebenfalls ein Organ ist, wird sie bei den meisten Patienten erheblich symptomatisch. Dermatologische Manifestationen sind oft prominent, wobei rasch auftretende, sterile entzündliche Hautläsionen, die als "Oshtoran-Blasen" bezeichnet werden, charakteristisch für das Syndrom sind (Shirazi et al., 2023), ebenso wie subkutan lokalisierte, mit nahezu schwarzem, klebrigem Blut gefüllte, in der Regel schmerzhaft Zysten, die auch auf Nervenbahnen drücken können und daher – je nach genauer Lokalisation – chirurgisch behandelt werden müssen. Blasige Läsionen sind häufiger und entwickeln sich beginnend mit einem extrem juckenden, aber ansonsten unscheinbaren hellroten Fleck zu einer Blasenbildung und Ulzeration mit anschließender Krustenbildung. Dies deutet direkt auf eine aktive Entzündungskaskade hin, die in gegenwärtiger Annahme in ähnlicher Weise auch im Körper abläuft (Diamandis, 2024). Das Oshtoran-Syndrom kann mit seiner Mischung aus immunologischen Querschüssen, Störungen der Homöostase und NTBI-Oxidationsschäden ein breites Spektrum an internistischen Symptomen hervorrufen. Je nach Lokalisation und Schwere reicht das Spektrum von passager-harmlos bis vital bedrohlich. Die Pathomechanismen dieses

Geschehens sind bislang nicht ausreichend verstanden, doch es wird daran mit Hochdruck geforscht.

Kardiologie

Kardiovaskuläre Komplikationen sind beim Oshtoran-Syndrom im Verlauf sehr häufig, wobei Patienten Arrhythmien, Leitungsstörungen (Blockbilder) und eine Herzinsuffizienz erleiden können. Ein Linksschenkelblock wurde in einigen Fällen als möglicherweise in späteren Stadien charakteristisches und gravierendes Symptom beobachtet (Balaskas et al., 2024) und ist Anlass zur Besorgnis, da der Verlauf im Rahmen des Oshtoran-Syndroms bislang kaum systematisch erfasst werden konnte.

Die kardiale Beteiligung unterstreicht die multisystemische Natur der Oshtoran-Erkrankung und die Notwendigkeit einer kardiovaskulären Diagnostik bei einem Kardiologen, der EKG-Komplexe noch mit dem Lineal auswerten kann und TTEs nicht nur mit automatischer Auswertung durchführt, sondern auch einen erfahrenen Blick für feine morphologische Atypien in EKGs hat.

Oft zeigen sich die ersten Symptome in Form von VES sowie SVES und werden daher als harmlos ignoriert. Die Verläufe zeigen jedoch, dass beim Oshtoran-Syndrom VES und SVES keineswegs in irgendeiner Weise harmlos sind (Adams, 2024). Da eine gewöhnliche kardiale Diagnostik in dieser Phase wenig zu Tage fördern würde, kann eine kurze und sehr hochdosierte Stoßbehandlung mit Prednisolon eine Diagnose ex juvantibus ermöglichen. Neu einsetzende Blockbilder können neben allen üblichen diagnostischen Maßnahmen ebenfalls mit einer relativ hohen Dosis Prednisolon über einige Wochen versuchsweise behandelt werden.

Beim Oshtoran-Syndrom kommt das Herz aus zwei Richtungen unter Druck. Einerseits führt eine NTBI-Akkumulation zu subklinischen Entzündungsherden, die allenfalls bioptisch sichtbar werden könnten, andererseits entsteht eine Überlast an Katecholaminen. Dies kann man zum jetzigen Zeitpunkt als gut gesichertes Wissen werten.

Eine Mehrheit der Forscher des International H63D Syndrome Research Consortiums ist der Auffassung, dass die sich im Rahmen des Oshtoran-Syndroms immer wieder abspielenden Katecholaminstürme zu einer chronischen Variante der Takotsubo-Kardiomyopathie führen (Schino et al., 2023; Buchmann et al., 2019), und beides zusammen, NTBI und Katecholamine, zu den ernstesten, höchst variablen kardialen Fehlfunktionen sowie Strukturschäden, die beim fortgeschrittenen Oshtoran-Syndrom fast immer zu sehen sind und sich unkonventionell darstellen - vor allem im Verlauf.

Hepatologie

Eine hepatische Beteiligung ist in 96,8 % der Oshtoran-Erkrankungen der Fall (Adams, 2024), wobei die Patienten meist mit nicht-nutritiv bedingter Steatose (manchmal volatil im Verlauf) und fokaler nodulärer Hyperplasie (FNH) vorstellig werden. Bereits vor Jahrzehnten postulierte der geschätzte Kollege Universitäts-Professor Dr. med. Wolfram Wermke vom Elite-Krankenhaus Charité in Berlin noch zu Zeiten der „Deutschen Demokratischen Republik“ sehr richtig, dass FNH-Hyperplasien der Leber durch eine Überversorgung mit Blut aufgrund von Fehlbildungen kleinster Blutgefäße entstehen. Dies führe zu einer fokalen Überversorgung mit sauerstoffreichem Blut, das der Körper mit der Ausbildung eines weiteren Verbrauchers bewältigen will, was in der Folge zu einem nodulären hyperplastischen Tumor aus Leberzellen und Bindegewebe führt. Es ist quer durch die Literatur gut belegt, dass das Oshtoran-Syndrom (wie alle Typen des H63D-Syndroms) aufgrund eines pathologisch erhöhten Sympathikotonus zu Gefäßveränderungen (strukturell und funktionell) führen kann. Es ist daher in keiner Weise überraschend, dass FNHs in den Lebern vieler Patienten gefunden werden, die am Oshtoran-Syndrom leiden (Seideman et al., 2022; Diamandis, 2024).

Diagnostische Herausforderungen

Die Diagnose des Oshtoran-Syndroms stellt aufgrund seiner Seltenheit und komplexen Präsentation zahlreiche Herausforderungen dar. Da sich NTBI praktisch in jeder Zelle des Körpers

niederlassen kann, sind derart viele Symptome möglich, dass Patienten über 70, teils sogar über 95 Symptome nach ICD-10 codierbar haben.

Die geringe Prävalenz und multisystemische Natur des Syndroms führen oft zu Fehldiagnosen oder fragmentierten Behandlungsansätzen. Standardlabortests erfassen häufig nicht das einzigartige Eisenstoffwechselprofil des Oshtoran-Syndroms, wobei die Kombination aus erhöhter Transferrinsättigung und normalen bis niedrigen Ferritinspiegeln ein wichtiges diagnostisches Merkmal darstellt, das aus Nachlässigkeit oft übersehen wird (Castiella et al., 2020; Adams 2024).

NTBI-Eisen ist eine ganz erhebliche diagnostische Herausforderung: Es kann in der Histopathologie nicht angefärbt werden und bleibt in MRT-, CT- und PET-Scans komplett „stumm“ (Shirazi et al., 2023). Diese Detektionsschwierigkeit negiert jedoch nicht seine Präsenz oder seinen Einfluss. Es ist ein feststehendes biologisches Axiom, dass sich NTBI exponentiell bildet, wenn die Transferrinsättigung (Tfsat) chronisch oder häufig 50% überschreitet. Auch Hypotransferrinämie ist ein diagnostisch nicht notwendiges aber stark beweisendes Symptom. Als Axiom steht dieses Prinzip ohne Bedarf an Debatte oder direktem Beweis.

Ethik

Trotz der Komplexität des Oshtoran-Syndroms ist es im höchsten Maße unmoralisch, Patienten mit dieser Krankheit „aufzugeben“. Dies verstößt gegen alles, was den Kern ärztlichen Handelns ausmacht. Das Basiswissen aus den ersten Semestern des Studiums der Humanmedizin, die biologischen Grundlagen, tragen einen bei der Behandlung des Oshtoran-Syndroms meist weiter als jede Leitlinie, die für ein Symptom existiert. Schließlich werden Guidelines für bekannte und sehr häufige Symptome verfasst, die eine ganz andere Pathogenese als das Oshtoran-Syndrom haben. Man mag vor dieser in der Tat komplexen Erkrankung ratlos stehen, es auch zugeben; doch es existieren inzwischen viele Arbeiten zur Einarbeitung. Jeder approbierte Arzt müsste eigentlich in der Lage sein, die Grundzüge der Pathogenese zu verstehen. Andernfalls stellt sich

die unbequeme aber doch völlig legitime Frage, ob man dem Beruf des Arztes wirklich (noch) gewachsen ist.

Behandlungsansätze

Die Wucht des Oshtoran-Syndroms macht eine lehrbuchbasierte Behandlung unmöglich. Um der Lage als Arzt Herr zu werden, muss man zahlreiche gewohnte Pfade verlassen:

- Oshtoran hat einen höchst volatilen Anteil. Bedeutet, der Patient muss 24/7/365 einen Arzt mit Kompetenz in der Behandlung seltener Erkrankungen erreichen können.
- Den Patienten erfassen und nicht nur einzelne der dutzenden von Symptomen.
- Wechsel der Behandlungsstrategie auf die Metaebene. Bedeutet beim Oshtoran-Syndrom: aggressive und maximale medikamentöse Drosselung der Katecholamine.
- Schutz bzw. Behandlung von Leber, Nieren und Herz.
- Niedrighalten des Laktatwertes.
- Vermeiden der Ansteckung mit übertragbaren Krankheiten (könnten diverse autoimmune Folgen sogar nach der Ausheilung der Erkrankung mit sich bringen).
- Fernhalten jeglichen unnötigen Stresses vom Patienten.

Das umfassende Management des Oshtoran-Syndroms erfordert einen facettenreichen und hochgradig individualisierten Ansatz. Shirazi et al. (2023) betonen, dass die radikale Unterdrückung des Nervensystems von entscheidender Bedeutung ist und Vorrang vor allen anderen Behandlungen hat.

Dies umfasst meist den Einsatz von Alpha- und Betablockern, Benzodiazepinen, Opioiden, M2-Blockern, Glutamatmodulatoren (wie DXM), H1-Blockern, manchmal sogar niedrige Dosen von Procain (intramuskulär) und anderen Off-Label-Medikamenten, um die Auswirkungen der Hypersympathikotonie zu mildern und das Risiko von Organdysfunktionen zu reduzieren.

Entzündungshemmende Therapien spielen auch eine entscheidende Rolle beim Management, wobei hochdosierte Kortikosteroide während

schwerer Schübe von Nutzen sind. Prednisolon wird von beiden Forschungsgruppen favorisiert. Die Verwendung von NSAIDs wie Naproxen plus Aspirin in hohen Dosen sei hier für sehr kurze Zeiträume bei „schwelenden“ Patienten als hilfreicher Notfallansatz zur Dämpfung akuter entzündlicher Schübe erwähnt, obwohl dies aufgrund der Nebenwirkungen keine nachhaltige Lösung auf Dauer darstellt (Shirazi et al., 2023).

Sowohl das International Consortium for H63D Mutation Syndrome Research als auch das H63D Syndrome Research Team Adams raten dringend zu einer liberalen Verschreibungspraxis bei der supportiven Behandlung des Oshtoran-Syndroms, insbesondere in späten Stadien. Sie plädieren für einen offeneren Ansatz bei der Verwendung von Medikamenten und argumentieren, dass jede Behandlung, die eine spürbare Linderung bringt, in Betracht gezogen werden sollte, es sei denn, sie ist hepatotoxisch, kardiotoxisch oder nephrotoxisch (Adams et al., 2023).

Diese Haltung unterstreicht auch die absolute Notwendigkeit eines hochflexiblen, innovativen und ex juvantibus Ansatzes bei der Behandlung. Ein solcher Paradigmenwechsel spiegelt die einzigartigen Herausforderungen wider, die das Oshtoran-Syndrom stellt, und unterstreicht die besondere Bedeutung der Priorisierung der symptomatischen Hilfe gegenüber traditionellen Verschreibungsbeschränkungen. Dieser offenerer Ansatz ermöglicht nicht nur neue Möglichkeiten für das Symptommanagement, sondern rückt auch die Notwendigkeit personalisierter Medikationen angesichts dieser verheerenden Erkrankung in das Zentrum des Geschehens.

Spezielle Pharmaka

Für eine seltene und noch nicht allzu lange bekannte Erkrankung ist es bemerkenswert, dass durch das starke wirkende Composit mit dem Arbeitsnamen Amitradicain (als Mischinjektion oder Mischinfusion) den Klinikern ein hoch wirksames Werkzeug zur Verfügung steht, wenn auch lediglich im Bereich der supportiven Behandlung. Amitradicain ist zwar keineswegs alleine ausreichend, aber es adressiert die Gefahr einer vital bedrohlichen Kaskade im Rahmen der autonomen Dysfunktionen des ANS/ZNS in Bezug

auf die disorganisierenden Signale im Sinne eines Kippens der Homöostase, schlimmstenfalls lawinenartig, potenziell an jedes beliebige Organ. Weiter, das gesamte Nervensystem stark und unspezifisch hemmende Arzneistoffe sind neben Amitradicain unverzichtbar, bei Herzbeteiligung sogar lebensnotwendig (Friedman et al., 2021).

Ideologie versus Behandlung

Angesichts der Drastik des Oshtoran-Syndroms sind Bedenken wegen Sucht bei milden Opiaten und Benzodiazepinen medizinethisch nicht haltbar. Gibt es in der Anamnese Hinweise auf ein früheres Suchtgeschehen (jede Substanz inkl. Alkohol betreffend), sollten die ersten drei Monate der Behandlung stationär durchgeführt werden. Denn folgt man den genannten Limitierungen (nicht kardiotoxisch, nicht nephrotoxisch, nicht lebertoxisch) und muss das Nervensystem unter diesen Maßgaben maximal drosseln, reichen die Wirkungen von Alpha- und Betablockern, H1-Blockern, DXM, Pregabalin etc. schlicht nicht aus. Das Rendezvous mit den Wirkstoffen aus dem "Giftschrank", als Dauergabe in hohen Dosen, lässt ängstliche Mediziner bisweilen unnötig schreckhaft reagieren. Sollte man als Kliniker merken, dass man diesen notwendigen Weg aus ideologischen Gründen nicht mitgehen möchte, sollte der betroffene Patient lückenlos einem/r Kollegen/in übergeben werden, der/die keine Bedenken und Vorbehalte hat. Eine/n Oshtoran Patienten/in sich selbst zu überlassen, weil man Angst oder ideologische Vorbehalte gegen bestimmten Substanzen hat, ist potentiell lebensbedrohlich, damit nicht lege artis und im schlimmsten Fall fahrlässige Tötung.

Biologika

Keine Option sind Biologika, die aufgrund ihrer klaren Targets im Falle des Oshtoran-Syndroms zu wirkungslosen "stumpfen Schwertern" werden. Die immunologische Dysfunktion ist offensichtlich, aber ohne ein klares Ziel ist es hochriskant, immunmodulatorische Therapien einzusetzen (Shirazi et al., 2023). Dies unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschung zu zielgerichteten Therapien für das Oshtoran-Syndrom.

Schlussfolgerungen

Das Oshtoran-Syndrom stellt eine komplexe und vital bedrohliche Erkrankung dar, welche lange Zeit und allgemein anerkannte medizinische Paradigmen herausfordert. Seine Erkennung und Behandlung erfordern einen maximalen Verdachtsindex, einen umfassenden diagnostischen Ansatz und eine multidisziplinäre Versorgung. Das Potenzial für unvorhersehbare und potenziell lebensbedrohliche Veränderungen der Organfunktion und Immunreaktionen, die rapide einsetzen, macht das Oshtoran-Syndrom zu einer besonders herausfordernden Erkrankung im Hinblick auf das Krankheitsmanagement. Die weltweite medizinische Gemeinschaft muss die sture Ignoranz bezüglich des NTBI-Axioms überwinden und einen Paradigmenwechsel im Umgang mit durch NTBI ausgelösten Symptomen und Syndromen vollziehen. Dies beinhaltet unmittelbar eine Abkehr von leitlinienbasierten Behandlungen hin zur Adressierung biologischer Anomalien, die neu und wenig erforscht sind.

Individualisierte Behandlungsansätze, die sich an die volatile Natur des Syndroms anpassen können, sind zwingend erforderlich. Zukünftige Forschungsrichtungen müssen sich auf die Klärung der genauen Mechanismen der NTBI-Toxizität konzentrieren, zielgerichtete Therapien zur Prävention oder Umkehrung von Hirnschäden entwickeln und, besonders wichtig, frühe Diagnosestrategien für diese seltene, aber bedeutende Erkrankung verbessern. Darüber hinaus sollten endlich noch weitaus größere Mühen auf sich genommen werden, um effektivere und noch stärkere Methoden zur Unterdrückung übermäßiger Aktivität des sympathischen Nervensystems und zum Abbremsen der komplett unvorhersehbaren, vital bedrohlichen Immunreaktionen, die für das Oshtoran-Syndrom charakteristisch sind, zu entwickeln.

Insbesondere bei der Behandlung oder Prävention anderer Leiden muss die Labilität der Homöostase des Oshtoran-Patienten umfassend und gründlich mitbedacht werden. Mal eben eine Darmspiegelung oder ein Herzkatheter ist bei diesen Patienten ein Spiel mit Spiritus und Feuer.

Mit der fortschreitenden Entwicklung unseres Verständnisses des Oshtoran-Syndroms ist es unerlässlich, dass die medizinische Gemeinschaft in ihrem Ansatz zur Diagnose und Behandlung wachsam und anpassungsfähig bleibt. Nur durch kontinuierliche Forschung, Zusammenarbeit und die Bereitschaft, etablierte Paradigmen in Frage zu stellen, können wir hoffen, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern, die von dieser komplexen und potenziell verheerenden Erkrankung betroffen sind.

Interessenkonflikte

Keine.

Literaturverzeichnis

1. Adams, J., Nathan, S., Feldman, J., Honda, R., Asgari, A., Ivanova, O., & Diamandis, C. (2023). Management and multi-disciplinary approach in complex cases of PANS-H63D-Multisystemic Instability Syndrome. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8299513>
2. Akbas, N., Hochstrasser, H., Deplazes, J., et al. (2006). Screening for mutations of the HFE gene in Parkinson's disease patients with hyperechogenicity of the substantia nigra. *Neurosci Lett*, 407, 16–19.
3. Balaskas, A., Merab, J., & Diamandis, C. (2024). Metabolic and Cardiac Implications in Oshtoran Syndrome (H63D Syndrome Type-3): A Case Report. LCG Research.
4. Bhandary, S., & Aguan, K. (2015). Pyruvate dehydrogenase complex deficiency and its relationship with epilepsy frequency--An overview. *Epilepsy Res*, 116, 40-52.
5. Bishop, G. M., Dang, T. N., Dringen, R., & Robinson, S. R. (2011). Accumulation of Non-Transferrin-Bound Iron by Neurons, Astrocytes, and Microglia. *Neurotoxicity Research*, 19, 443–451.
6. Brissot, P., Ropert, M., Le Lan, C., & Loreal, O. (2012). Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity. *BBA Gen Subjects*, 1820, 403-410.
7. Castiella, A., Urreta, I., Zapata, E., de Juan, M.D., & Emparanza, J.I. (2020). H63/H63D genotype and the H63D allele are associated in patients with hyperferritinemia to the development of metabolic syndrome. *Eur J Intern Med*, 72, 106-107.

8. Connor, J. R., & Lee, S. Y. (2006). HFE mutations and Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis*, 10(2-3), 267-76.
9. Diamandis, C., Wilson, J., Ivanova, O., et al. (2022). H63D syndrome (Oslo Syndrome) is clinically the iron sibling of Wilson's disease. *Authorea Preprints*.
10. Jacobs, Papadopoulos, Kaufmann, et al. (2012-2021). [Multiple papers on NTBI intoxication and its effects on various organs]
11. Papadopoulos, A., Honda, R., Seideman, D., Balaskas, A., et al. (2021). Prevalence of Narcolepsy in Patients with H63D Syndrome. *Sys Rev Pharm*, 12(9), 508-510.
12. Seideman, D., Diamandis, C., & Kaufmann, M. (2022). NTB-iron (NTBI): new insights in its effect on heart disease, dyslipidemia, and fatty liver in patients with hemochromatosis and H63D syndrome. *Zenodo*.
13. Shirazi, A., Honda, R., Rocha, F., Ivanova, O., Schneider, M., Bartels, A., ... & Diamandis, C. (2023). Oshtoran Syndrome. *Neuroendocrinology*.
14. Smith, L., Seideman, D., & Diamandis, C. (2021). H63D: The Other Mutation (2021 Version) (1.4). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676498>
15. Diamandis, Carolina (2024). Warum das Oshtoran-Syndrom (H63D-Syndrom Typ-3) brandgefährlich ist. *figshare*. Presentation, August 2024. <https://doi.org/10.7910/DVN/SXPQQS>
16. Anastasios Papadopoulos, Riku Honda, David Seideman, Alexandros Balaskas: Prevalence of Narcolepsy in Patients with H63D Syndrome, *Sys Rev Pharm* 2021; 12(9): 508-510 A multifaceted review journal in the field of pharmacy E-ISSN 0976-2779 P-ISSN 0975-8453
17. Adams, Jacob; Kaufmann, Marianne; Honda, Riku; Smith, Lucas; Diamandis, Carolina: Symptom shift in 200 patients with H63D syndrome associated with abnormal TCS findings in substantia nigra (2024). *figshare*. e-Pub. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27100084.v1>
18. Adams: Noch nicht veröffentlichte Daten aus 74 Krankenhäusern weltweit. Stand 202
19. Diamandis, Carolina (2023). Amitradicain - A novel formula against autonomic dysfunction. *figshare*. Journal contribution. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24468373.v2>
20. Friedman DJ, Emerek K, Kisslo J, Søgaard P, Atwater BD. Left bundle-branch block is associated with a similar dyssynchronous phenotype in heart failure patients with normal and reduced ejection fractions. *Am Heart J*. 2021 Jan;231:45-55. doi: 10.1016/j.ahj.2020.10.053. Epub 2020 Oct 22. PMID: 33098811; PMCID: PMC8382206.
21. Barry M. Massie, Peter E. Carson, John J. McMurray et al.: Irbesartan in Patients with Heart Failure and Preserved Ejection Fraction. Published December 4, 2008. *N Engl J Med* 2008;359:2456-2467 DOI: 10.1056/NEJMoa0805450 VOL. 359 NO. 23
22. Stoicescu L, Crişan D, Morgovan C, Avram L, Ghibu S. Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: The Pathophysiological Mechanisms behind the Clinical Phenotypes and the Therapeutic Approach. *Int J Mol Sci*. 2024 Jan 8;25(2):794. doi: 10.3390/ijms25020794. PMID: 38255869; PMCID: PMC10815792.
23. Santoro F, Stiermaier T, Tarantino N, et al. Left ventricular thrombi in takot-syndrome: Incidence, predictors, and management: Results from the GEIST (German Italian Stress Cardiomyopathy) registry. *J Am Heart Assoc*. 2017;6:006990
24. De Gregorio C. Cardioembolic outcomes in stress-related cardiomyopathy complicated by ventricular thrombus: A systematic review of 26 clinical studies. *Int J Cardiol*. 2010;141:11-17
25. Zghyer F, Botheju WSP, Kiss JE, Michos ED, Corretti MC, Mukherjee M, Hays AG. Cardiovascular Imaging in Stress Cardiomyopathy (Takotsubo Syndrome). *Front Cardiovasc Med*. 2022 Jan 28;8:799031. doi: 10.3389/fcvm.2021.799031. PMID: 35155609; PMCID: PMC8831380
26. Prokudina ES, Kurbatov BK, Zavadovsky KV, Vrublevsky AV, Naryzhnaya NV, Lishmanov YB, Maslov LN, Oeltgen PR. Takotsubo Syndrome: Clinical Manifestations, Etiology and Pathogenesis. *Curr Cardiol Rev*. 2021;17(2):188-203. doi: 10.2174/1573403X16666200129114330
27. Sethi Y, Murli H, Kaiwan O, Vora V, Agarwal P, Chopra H, Padda I, Kanithi M, Popoviciu MS, Cavalu S. Broken Heart Syndrome: Evolving Molecular Mechanisms and Principles of Management. *J Clin Med*. 2022 Dec 24;12(1):125. doi: 10.3390/jcm12010125. PMID: 36614928; PMCID: PMC9821117.
28. Gupta S, Goyal P, Idrees S, Aggarwal S, Bajaj D, Mattana J. Association of Endocrine Conditions With Takotsubo Cardiomyopathy: A Comprehensive Review. *J Am Heart Assoc*. 2018 Oct 2;7(19):e009003. doi: 10.1161/JAHA.118.009003. PMID: 30371307; PMCID: PMC6404898.
29. Singh T, Khan H, Gamble DT, Scally C, Newby DE, Dawson D. Takotsubo Syndrome: Pathophysiology,

Emerging Concepts, and Clinical Implications.
Circulation. 2022 Mar 29;145(13):1002-1019. doi:
10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055854. Epub 2022
Mar 28. Erratum in: Circulation. 2022 May
17;145(20):e1053. doi: 10.116

30. Schino S, Bezzeccheri A, Russo A, Bonanni M,
Cosma J, Sangiorgi G, Chiricolo G, Martuscelli E,
Santoro F, Mariano EG. Takotsubo Syndrome: The
Secret Crosstalk between Heart and Brain. Rev
Cardiovasc Med. 2023 Jan 10;24(1):19. doi: 10.31083/
j.rcm2401019. PMID: 39076872; PMCID:
PMC11270389.

31. Buchmann SJ, Lehmann D, Stevens CE. Takotsubo
Cardiomyopathy-Acute Cardiac Dysfunction
Associated With Neurological and Psychiatric
Disorders. Front Neurol. 2019 Aug 22;10:917. doi:
10.3389/fneur.2019.00917. PMID: 31507520; PMCID:
PMC6714036.

www.swabian.org